

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371121>

Qo'chqorova Mahina Xojimurodovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Evgeniy Serafimovich Veltistov ijodida ilmiy-fantastikaning o`rni haqida ma`lumot berilgan. "Elektronik - chamadondagi bola" asari bolalar va kattalar tomonidan juda yaxshi ko`rib o`qildi, muallifga katta muvaffaqiyat olib keldi. Fantastik asarlarida ko`tarilgan va bugungi kunda ham dolzarb bo`lib kelayotgan muammolarini qahramonlarning yorqin va jonli xarakatlari orqali ochib berilganligini alohida ta`kidlanadi.*

Kalit so`zlar: *zamonaviy, fantastika, ssenariynavis, jurnalist, adabiy debyut, professor, sarguzasht, tanqidchi, qahramon, hikoya, muallif, robot, ilmiy.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о роли научной фантастики в творчестве Евгения Серафимовича Вельтистова. Произведение «Электроник - мальчик из чемодана» было очень хорошо прочитано детьми и взрослыми, принесло автору большой успех. Подчеркивается, что проблемы поднятые в художественных произведениях Вельтистова, актуальные и сегодня и раскрываются они через яркие и живые поступки главных героев.*

Ключевые слова: *современник, фантастика, сценарист, журналист, литературный дебют, профессор, авантюрист, критик, герой, рассказ, автор, робот, научный.*

Evgeniy Serafimovich Veltistov - zamonaviy sovet jurnalisti, ssenariynavis va yozuvchi, bolalar fantastikasi janrida ijod qilgan adib.

Yevgeniy 1934-yil 21-iyulda Moskvada tug`ilgan va shu yerda bolaligi va o`smirligining ko`p qismini o`tkazgan. O`qish va adabiyotga bo`lgan muhabbat yigitga mutaxassislik tanlashda yordam berdi, u Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetiga o`qishga kirdi. O`qishni tugatgach, Veltistov o`z mutaxassisligi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida hamda partiya organlarida ishlay boshladi.[2]

Evgeniyning adabiy debyuti 50-yillarning oxirida bo`lib o`tdi. Kitobxonlar yosh adib ijodi bilan ilk bor uning "Dengiz tubidagi sarguzashtlar" qissasi nashr etilganida tanishish imkoniga ega bo`ldilar. "Elektronik - chamadondagi bola" asari bolalar va kattalar tomonidan juda yaxshi ko`rib o`qildi, muallifga katta muvaffaqiyat olib keldi.

Bu asarda yozuvchi ilg'or kibernetika professori Gromov haqida gapirib beradi, u o'z davri uchun ajoyib robot yaratadi. Robot mustaqil ravishda oddiy bolaning xatti-harakatlarini o'rganadi va taqlid qiladi. "Elektronik - chamadondagi bola" asariga bolalar va ularning ota-onalari tomonidan bildirilgan ijobiy munosabatlari natijasida Evgeniy Serafimovich Veltistovni Elektronik va uning do'stlari boshidan o'tkazgan sarguzashtlarining davomi haqida yana bir nechta kitoblar yaratishga ilhomlantirdi.

Muallifning aytishicha, u robot bola haqidagi syujetni tasodifan o'ylab topadi. Bir kuni bir kishi dam olmoqchi bo'lib, chamadonga kiyimlari, yozuv mashinkasi, bir dasta bo'sh qog'ozlarni solib to'ldirdi va stansiyaga qarab yo'l oldi. Qo'l yukining og'irligi tufayli uning hayoliga quyidagi fikrlar keladi: "Ehtimol, chamadonda kimdir bor? Ehtimol, u erda ... elektron bola? Men qopqog'ini ochaman, u ko'zlarini ochadi, o'rnidan turadi va aytadi: "Salom, mening ismim elektronik ...".[1; 13]

Hikoya kulgili tarzda yakunlandi: faqat kupeda sayohat sumkasining ichida ta'tilda zarur bo'lgan narsalar emas, balki kitoblar borligi ma'lum bo'ldi.

Tez orada yozuvchining ijodi boyib bordi. Yozuvchining eng mashhur asarlari quyidagilardir:

- "Elektronik - chamadondagi bola";
- "Rossiya – tutib bo'lmaydigan do'st";
- "Million va bir kunlik ta'til".

Ilmiy-fantastik janrda yaratilgan asarlardan tashqari ("Quyosh nafasi. Dasturchi Mart Snegovning eslatmalari", "Bo'shlik kechasi", "Vaqtning oltin eshkaklari yoki "Ket, ket ""), Evgeniy Serafimovich xalqni ertaklar bilan ham tanishtiradi. "Gum-g'am", "Million va bir kunlik ta'til", "Birinchi sinf o'quvchilarining darsdan tashqari ajoyib sarguzashtlari" kabi asarlari shular jumlasidandir

Yozuvchi sovet va chet el olimlaridan- Sergey Korolev, Sergey Kapitsa, Aleksey Berglarning fikrlari va g'oyalarini o'z asarlarida ko'pincha aks ettirganligi aytib o'tilgan. "Elektronik - chamadondagi bola" asaridagi professor obrazi professor Gromovning prototipi hisoblanadi.

O'quvchilar va tanqidchilar adib ijodi haqida iliq so'zlaydilar, ayniqsa, sarguzasht asarlarida ko'tarilgan va bugungi kunda ham dolzarb bo'lib kelayotgan muammolarini jonli va yaxshi yozilgan qahramonlarning xarakatlari orqali ochib berilganligini alohida ta'kidlaydilar.[2]

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Evgeniy Serafimovich Veltistov "Elektron - chamadondagi bola": qissa-fantaziya - M.: Bolalar adabiyoti, 1964y.
2. <https://24smi.org/celebrity>